

АМЕРИКА ОҚ КАПАЛАГИ- ХАВФЛИ КАРАНТИН ЗАРАРКУНАНДА

¹Рахимова Азиза Абдухалимджановна, ²Умарова Зилола Расулжон қизи

¹Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти қ.х.ф.ф.д.(PhD)

²Магистрант, Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002667>

Аннотация. Мазкур мақолада хавфли карантин зараркунанда ҳисобланган Америка оқ капалаги тарқалиши, морфологияси, биоэкологияси, зарари ва қарши кураш чоралари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Америка оқ капалаги, морфология, биоэкология, тарқалиши, зарари, мевали ва манзарали дарахтлар, қарши кураш

Нафақат қишлоқ хўжалиги экинларида балки, кўп йиллик мевали ва манзарали дарахтларида ҳам Lepidoptera туркум вакилларининг юздан ортиқ турлари учраб катта иқтисодий зарар етказмоқда.

Мевали ва манзарали дарахтларга кучли зарар етказувчи ташқи карантин зараркунандалар биоэкологияси, тарқалиши, зарарини ўрганиш ва самарали кураш чораларини қўллаш ҳамда кириб келиш йўллари бартараф этиш йўлида изланишлар олиб бориш долзарб ва муҳим илмий аҳамиятга эга.

Америка оқ капалаги- *Huphantria cunea* Drury Ўзбекистон иқлим шароитига тез кўникиб ва мослашиб кета олиши мумкин бўлган хавфли хашаротлардан бири ҳисобланади.

Huphantria cunea қуртлари тут, ёнғоқ, олма, беҳи, нок, ўрик, гилос бошқа 300 га яқин мевали ҳамда манзарали дарахт ва буталар баргини еб кучли зарар етказади. Улар гуруҳ ҳолида яшайди. Барглари зарарланган дарахт ва буталар ўсишдан орқада қолади, заифлашади, манзарали дарахтлар кўриниши бузилади, мевали дарахтлар ҳосили камаяди ва кучли зарарланганда ўсимликларнинг қуриши кузатилади.

Бу хашоратнинг асл ватани Шимолий Америка ҳисобланади. Ҳозирги пайтда Югославия, Франция, Австрия, Болгария, Грузия, Молдова, Украина, Белорусия ва Россиянинг жануби, Қозоғистон ҳамда Японияда тарқалган.

Америка оқ капалаги жинсий шерик топиш, тухум қўйиш ёки озуқа топиш мақсадида 250 м масофага учиб бориши ёки унча катта бўлмаган масофага ҳаво оқими билан тарқалиши мумкин. Ушбу хашарот бир йилда ўртача 30-40 км масофагача тарқалади. Катта ёшдаги қуртлари ёки ғумбаклари транспорт, экиш материаллари, маҳсулот ўрамлари ёки идишлари орқали тарқалиши мумкин.

Таърифи. Капалак ранги оқ бўлиб, қанотларини ёзганда катталиги 4-5 см келади. Эркагининг мўйловлари патсимон, урғочисининг мўйловлари ипсимон шаклда бўлади.

Тухумлари оч яшил, шарсимон шаклда, диаметри 0,6 мм бўлиб, тилла сариқ ёки ҳаворанг товланиб туради. Тухумларини кўпинча оқ тук билан беркитади.

Қуртлар 7 ёшни ўтайди ва бу даврда ранги ва кўринишида ўзгариш кузатилади. Ёш қуртининг ўлчами 1,5-6 мм, сарғиш, катталари 3,0-3,5 см гача орқаси бўйлаб 2 қатор ва ён томонларида тўрт қатор узун тукли (4 см) сўгалчалари бор.

А. Капалак

В. Катта ёшдаги қуртлар

Ғумбаги 8-10 мм, ранги тўқ қўнғир, танасининг учида 10 тадан 19 тагача қармоқсимон қиллари бўлиб, сийрак кулранг пилла билан ўралган.

Ҳаёт кечириши. Хашарот ғумбаклик стадияси дарахт пўстлоғининг ёриқларида, шохларининг айрим қисмларида, ҳазон орасида, деворларда ва қисман тупроқнинг юза қатламларида қишлайди. Капалаклар май-июль ойларида учади. Улар тунда ҳаёт кечиради. Урғочи баргларнинг орқа томонига жаъми 1500-2000 та тухум қўйиб, уларни танасидан чиққан оқ момиқ билан беркитади. Бир йилда икки марта авлод беради. Қуртлар баргларини батамом еб фақат йўғон томирини қолдиради.

Ўрта Европа шароитида қуртлар 45-54 кун ривожланиб, кейин пилла ўрайди ва ғумбакка айланади, 8-14 кундан кейин, ғумбаклардан капалакларнинг янги авлодлари етилиб чиқади.

Европада оқ капалаги йилига икки насл беради. Баъзан жойларда учинчи марта ҳам насл берган, лекин бу наслнинг қуртлари қора совуқда ўлиб қолади.

Америка оқ капалаги янги районларга қўчат ва транспорт воситалари билан ўтиши мумкин: бир қадар яқин жойларга капалаклар айниқса йўл - йўлақай шамолда учиб ўтиш йўли билан тарқалади.

Кураш чоралари:

Олдини олиш тадбирлари: Ўсимликлар ташқи ва ички карантини бўйича давлат тадбирлари тизимини амалга ошириш, зараркунандани хорижий давлатлардан республика худудига кириб келишидан ҳимоя қилиш, ўз вақтида аниқлаш, уларнинг тарқалишига йўл қўймаслик лозим.

Механик тадбирлар: Зарарланган дарахтларнинг нобуд бўлган пўстлоқларини йўқотиш ва новдаларини кесиб ташлаш, дарахт танасини охаклаш, феромон тутқичлар қўйиш.

Кимёвий кураш чоралари: Барг кемирувчи зараркунандаларга қарши Децис-профи; Таран (Фьюри); Золон; Каратэ Зеон; Би-58; Фастак; Арриво; Рогор С; Пиринекс 40; Суми-альфа; Хлорофос; Севин; Энтобактерин; Дурсбан 480 каби препаратлар билан ишлов бериш тавсия қилинади.

REFERENCES

1. Махновский И.К. Вредители горных лесов и борьба с ними – М. 1966 –С. 100.

2. Селиховкин А.В., Поповичев Б.Г., Мусолин Д. Л., Добровольский А. А., Лесная энтомология и беспозвоночные. Учебное пособие – Санкт-Петербург, 2019. – С.7-11.
3. Сулаймонов Б.А., А.Рахимова., Ш.Эсанбаев., Жумаев Р.А. Фитофаги и виды энтомофагов, встречающиеся в лесном биоценозе //Ж.Актуальные проблемы современной науки. –Москва. 2021. –№1. – С.64-68.
4. Хужаев Ш. Т, Холмуродов Э. А “Энтомология, кишлок хўжалик экинларни химояси, кишлок ва агротоксикология асослари” Тошкент-2009й.
5. Юсупова М. Н., Ахмедова М. М. Мевали дарахтларни зараркунандаларига уйғунлашган кураш чоралари //журнал агро процессинг. – 2020. – Т. 2. – №. 8.